

УДК 372.881.161.1

КОНЦЕПТ «СПОРТ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

(на материале открытого урока «СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»)

ТАГИЕВА ЭЛЛАДА САВАЙ ГЫЗЫ

PhD по педагогике, доцент

Азербайджанская спортивная академия / ASA

г. Баку, Азербайджан

***Аннотация.** Решение стратегии физического воспитания современной молодёжи – проблема многоаспектная и требует интегративного подхода. Необходимо новое исследование педагогических концепций спорта для здоровья и спортивно ориентированного физического воспитания студентов высших учебных заведений. Статья посвящена исследованию интеграции концепта спорта в процесс обучения деловой и академической коммуникации в Азербайджанской спортивной академии. В ходе семантического анализа в коллективном сознании выявлена доминирующая, наиболее яркая сема в значении существительного спорт – сема 'здоровье'. На материале открытого урока «Спорт – здоровье нации» рассматриваются методы интеграции спортивной тематики в образовательный процесс, способствующие развитию коммуникативных компетенций студентов. Особое внимание уделяется культурному контексту Азербайджана, где спорт играет важную роль в формировании национальной спортивной культуры. В статье изложены методические и содержательные особенности преподавания темы «Спорт – здоровье нации», педагогические подходы, структура урока, примеры заданий для развития навыков устной и письменной коммуникации, формирования положительного мотивационно-ценностного отношения спортивной молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровью и активному образу жизни.*

***Ключевые слова:** спортивное образование, концепт спорт, концептуальный метод, здоровье нации, академическое общение, активные методы обучения*

Введение. Спорт в современном мире перестал быть исключительно физической активностью, став частью культурного, социального и профессионального дискурса. Значение спорта в пространстве медиа коммуникации позволяет говорить о спорте как «медиакоммуникационном феномене. Спортивные передачи играют социальную роль, подвигая людей к занятиям физической культурой и спортом, избавляя от вредных привычек» [7, с.520, 528]. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время действующая система физического воспитания студенческой молодёжи не справляется с существующими проблемами ухудшения здоровья студентов. Стремительное материально-техническое развитие является причиной уменьшения ежедневной двигательной активности человека. Проблема ухудшения физической подготовленности и здоровья студенческой молодёжи является важной государственной проблемой. Рост числа заболеваний студентов происходит на фоне значительного снижения уровня их физического развития и функциональной подготовленности. Процесс занятий спортом, как правило, связан со значительным физическим и психическим напряжением. «Активным проявлением данных негативных процессов является резкое увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления в покое у данных молодых людей» [5, с.93].

Процесс обучения студентов в вузе – это последовательное чередование в течение всего периода обучения гуманитарных и спортивных дисциплин, экзаменационных сессий. В период экзаменационной сессии в связи с возрастанием психоэмоциональных нагрузок у студентов наблюдается существенное изменение функционирования нервной системы, в проявлениях тревожности. Одним из действенных факторов снижения негативного влияния

психоэмоциональных нагрузок в период экзаменационной сессии на организм студента являются занятия физическими упражнениями. Важное значение имеет мотивирование студентов на повышение физической подготовленности, оптимизирование веса, улучшение здоровья, снятие усталости, повышение работоспособности, достижение спортивных успехов.

Физическое воспитание является основной формой физической культуры. Положительное влияние физической культуры и оздоровительных упражнений на организм было известно с древних времён. О необходимости двигательной активности и зависимости от неё здоровья человека хорошо знали в древней Греции и Риме. Так, древнегреческий философ Аристотель (IV век до н. э.) отмечал: «Движение – это жизнь, а жизнь – движение, жизнь требует движения. Ничто так не истощает и не разрушает человека, как длительное физическое бездействие». Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ вместе с широким использованием физических движений для лечения разнообразных заболеваний, выработал основные принципы по применению данных движений. Древнеримский врач Галин (130-200 гг. до н. э.) писал: «Я возвращал здоровье своим пациентам тысячи и тысячи раз, используя физические упражнения». Отсутствие физической активности может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как и отсутствие других необходимых компонентов для жизни, таких как пища, вода или кислород. Движение необходимо для поддержания нормальной работы мышц, костей, суставов, сердца и других систем организма. Однако с течением времени и развитием человеческой цивилизации образ жизни людей менялся, и уменьшалась ежедневная необходимость в упражнениях. Систематическое выполнение физических упражнений оказывает крайне положительное влияние на здоровье человека. Здоровье означает не только отсутствие болезней и физических недостатков, а также полное физическое, моральное и социальное благополучие. «Следующие виды деятельности соответствуют содержательным линиям предмета физическое воспитание: создание мотивации, формирование умений и навыков по отдельным видам спорта, планомерное развитие различных двигательных способностей, а также формирование у учащихся таких личностных психологических качеств, как общительность, сотрудничество, стойкость и решительность» [18, с.6].

Спорт как социокультурный феномен занимает важное место в современном обществе, особенно в Азербайджане, где он рассматривается как инструмент укрепления здоровья нации и развития национальной гордости. 5 марта в нашей республике отмечается День физической культуры и спорта. Концепт «спорт» в азербайджанском обществе включает не только физическую активность, но и ценности здорового образа жизни, дисциплины, командной работы и национальной гордости. Спорт в Азербайджане исторически связан с традициями физической культуры и национальными видами спорта. Эти аспекты делают спорт важным элементом образовательной программы спортивного вуза.

Открытый урок на тему: «Спорт – здоровье нации» был проведен в декабре 2024 года в Азербайджанской спортивной академии на занятии по деловой и академической коммуникации; представляет собой пример эффективной реализации междисциплинарного подхода, где спортивная тематика используется для развития языковых и коммуникативных навыков.

Цель данной статьи – выявить и описать содержание базового слоя концепта спорт, ценности спортивной деятельности, актуальные для современного состояния национального сознания; проанализировать, как концепт «спорт» интегрируется в процесс обучения деловой и академической коммуникации, и оценить эффективность такого подхода на примере открытого урока. На материале данного занятия анализируются методики, направленные на развитие коммуникативных навыков через призму спортивной тематики. Рассматривается роль спорта как междисциплинарного инструмента, укрепляющего национальную идентичность и способствующего формированию профессиональных компетенций.

Современное образование требует не только формирования профессиональных компетенций, но и воспитания гражданских и личностных качеств. В этом контексте гуманитарные дисциплины в профильных вузах, таких как Азербайджанская спортивная

академия, играют особую роль. Спорт – важная составляющая жизни отдельного человека и существования общества в целом. В образовательной практике спорт становится не только объектом профессионального изучения, но и средством формирования коммуникативных компетенций. Занятия по деловой и академической коммуникации, интегрирующие спортивную тематику, способствуют развитию у студентов навыков анализа, аргументации и публичного выступления. Интеграция социально значимых тем, например, концепта «спорт», в занятия по деловой и академической коммуникации позволяет реализовать личностно-ориентированный подход, активизировать познавательную деятельность и обеспечить связь между профессиональной и лингвистической подготовкой студентов. Деловая и академическая коммуникация предполагает развитие навыков устной и письменной речи, аргументации и структурированного изложения мыслей. В контексте спортивной академии эти навыки приобретают специфический характер, так как студенты должны уметь представлять свои идеи в профессиональной среде, связанной со спортом. Интеграция профессионально ориентированной тематики в процесс обучения коммуникации повышает мотивацию студентов и делает занятия более практико-ориентированными.

Теоретико-методологическая основа исследования. Анализ проблемы осуществляется на основе многолетнего авторского исследования концепта спорт, изучения соответствующих эмпирических фактов, результатов социологических исследований, а также аналитического обзора зарубежных и отечественных электронных публикаций. Тема «Спорт – здоровье нации» опирается на концепт спорт, представляющий собой многогранное явление, включающее в себя ценности, образы, установки, речевые и поведенческие паттерны. «В Малом академическом словаре (МАС) основное значение полисеманта спорт определяется следующим образом: «Физические упражнения (гимнастика, игры, борьба, туризм и т.п.), имеющие целью развитие и укрепление организма. Конькобежный спорт. Водный спорт. Парашютный спорт. || Система организации и проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по различным видам таких физических упражнений. Добиться успехов в спорте» [8, с.245]. Спорт способствует интернационализации человеческого общества, подтверждением чему служит ставшая крылатой фраза «О спорт! Ты – мир!» (название одноимённой, девятой и последней, главы из «Оды спорту», написанной Пьером де Кубертенем в 1912 г.). По мнению М.Н.Даниловой, основные функции спортивной медиакommunikации, которые она выполняет в обществе: «информационная, пропагандистская, агитационная, воспитательная, эстетическая, просветительско-образовательная, гедонистическая» [7, с.529]. В.И.Столяров отмечает важность «оздоровительно-рекреационной функции; организации спорта для здоровья и рекреации как новой модели массового спорта и как элемента структуры детско-юношеского спорта; внедрения спорта для здоровья и рекреации в систему образования детей и молодежи; наблюдается процесс вовлечения в занятия спортом все новых групп населения, которые имеют разные интересы и потребности, а потому заинтересованы в различных формах организации спортивной деятельности» [22, с.13, 14]. В системе современного спорта выделяют соответствующие «различные модели (разновидности) спортивной деятельности: спорт высших достижений (другие названия – «рекордный спорт», «элитный спорт», «большой спорт»), массовый (другие термины – «спорт для всех», «общедоступный спорт», «ординарный спорт»; в этой разновидности спорта в качестве основных декларируются такие ценности, как оздоровление, целостное развитие личности, активный, увлекательный, творческий отдых, гуманное общение с другими людьми и с природой)» [22, с.18]. Значит, занятия спортом более не нацелены только на достижения, победы и соревновательность (конкурентность). Современный спорт ориентирован на восстановление, расслабление, здоровье, отдых, общение, смену видов деятельности.

Приведённые факты свидетельствуют о высокой социальной значимости концепта спорт и делают актуальным его изучение в спортивной педагогике и лингвистике. Исследователи (А. Вежбицкая, В.Карасик, Е.Кубрякова и др.) подчеркивают, что концепт в учебной

коммуникации выполняет интегративную, когнитивную и воспитательную функции. «Концепты изменяются вместе с развитием нашего познания, обогащается их содержание, изменяются взаимосвязи между концептами, меняется их состав» [23, с.58]. Методологическую основу настоящей статьи составляют принципы деятельностного подхода, коммуникативной направленности преподавания русского языка как иностранного и использование активных методов обучения (дискуссий, кейсов, ролевых игр).

Содержательные аспекты открытого урока. Открытый урок по теме «Спорт – здоровье нации» направлен на развитие речевых навыков, формирование лексико-грамматической компетенции и воспитание ценностного отношения к спорту и здоровому образу жизни. В условиях современной Азербайджанской Республики спорт является не только сферой физического и эстетического развития личности, но и важным элементом национальной стратегии. Спорт в Азербайджане является важным компонентом национальной идентичности, что отражено в государственных программах, таких как «Стратегия развития физической культуры и спорта» (2021). Как отмечал общенациональный лидер Гейдар Алиев, задача формирования здоровой нации – это стратегический приоритет государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что спорт – это путь к укреплению национального здоровья, а массовая физическая культура должна быть доступной каждому гражданину. В ASA (Азербайджанской спортивной академии) спорт служит основой для формирования soft skills: лидерства, командной работы, стрессоустойчивости. Эти качества напрямую связаны с эффективной коммуникацией в бизнесе и академической среде. Для полноценного и эффективного решения оздоровительно-рекреационных задач спортивной деятельности учащейся молодежи необходимо применение всего комплекса инновационных форм и методов обучения. В центре внимания – спортивный текст и задания, основанные на национальном контексте. В тексте основное внимание уделено:

- пониманию спорта как средства укрепления здоровья;
- роли государства в развитии массового и профессионального спорта;
- значимости здорового образа жизни;
- достижениям Азербайджана в области спорта;
- формированию национальной идентичности и гордости за спортсменов.

Текст: СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

О значимости физической культуры и спорта для здоровья человека ещё в начале первого тысячелетия знаменитый врач, ученый, философ Авиценна (Али ибн Сина) говорил: «Человек, умеренно и последовательно занимающийся физическими упражнениями, не нуждается в лечении».

Спорт – составная часть физической культуры – комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям, а также система организации и проведения этих соревнований. Физическая активность является важной составляющей здорового образа жизни. Для сохранения и укрепления здоровья Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 5 часов физической активности в неделю. Регулярные занятия спортом помогают предотвратить различные заболевания: ожирение, сердечно-сосудистые, онкологические, лёгочные заболевания и сахарный диабет. Спорт способствует укреплению мышц, костей и суставов, улучшению физической выносливости и координации.

В период государственной независимости великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев выдвинул на передний план задачу формирования здоровой нации. В 1994 году было создано Министерство молодёжи и спорта. Предостеречь молодых людей от вредных привычек (курение, алкоголь, неправильное питание), защитить здоровье народа посредством массовой физической культуры и спорта, оказать поддержку успешным

выступлениям профессиональных спортсменов, прославить Азербайджан на весь мир – в этом заключалась суть национальной политики Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса сказал: «Развитие спорта является не просто средством достижения спортивных результатов, это здоровье народа, и азербайджанский народ должен быть здоровым». Здесь построены: баскетбольный, тренажёрный залы, плавательный бассейн, залы борьбы и бокса, теннисный корт, стадион с трибунами на 1040 (тысячу сорок) зрителей, поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки.

Прохождение бесплатного медицинского обследования также необходимо для здоровья людей. Ежегодно более 5 миллионов человек узнают о своем физическом состоянии и при выявлении заболевания получают необходимое лечение. В результате продолжительность жизни в Азербайджане увеличилась. Обеспечивая массовость спорта, мы будем охранять здоровье нации, и наша молодежь будет физически и нравственно здоровой. Физически сильный человек должен защищать себя, своих близких, свою землю.

Азербайджанские спортсмены и их тренеры постоянно чувствуют внимание и заботу государства. Спортивные достижения азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях способствуют сплочению общества, формированию чувства национальной гордости.

Сегодня Азербайджан превратился в спортивную державу, где проводятся различные международные турниры и чемпионаты. При правильной организации спортивной тренировки она может стать серьезным и действенным средством формирования социальной активности и здорового образа жизни. Укрепление здоровья населения, образцовая государственная деятельность по пропаганде спорта, олимпийского движения в Азербайджане были высоко оценены. Азербайджан получил право на проведение III Игр стран СНГ в сентябре 2025 года. Международная федерация спортивных европейских столиц и городов (ACES) присвоила Баку статус «Спортивной столицы мира» на 2026 (две тысячи двадцать шестой) год.

Русско-азербайджанский словарь урока включает общеупотребительные и терминологические выражения, переводимые на азербайджанский язык, что способствует расширению языкового кругозора и формированию профессионально-ориентированной лексики.

Физическая культура и спорт – fiziki tərbiyə, bədən tərbiyəsi və idman
укрепление здоровья человека – insan sağlamlığının möhkəmləndirilməsi
умеренно и последовательно занимающийся физическими упражнениями – fiziki hərəkətlərlə təmkinlə və ardıcıl şəkildə məşğul olan (məşq edən)
составная часть физической культуры – fiziki tərbiyənin tərkib hissəsi
комплексы физических упражнений – fiziki hərəkətlər (təmrinlər) kompleksi (məcmusu)
система организации и проведения этих соревнований – bu yarışların təşkili və keçirilməsi sistemi
физическая активность – fiziki fəallıq
здоровый образ жизни – sağlam həyat tərzii
сохранение и укрепление здоровья – sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi
Всемирная организация здравоохранения – Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
регулярные занятия спортом – müntəzəm idmanla məşğul olma
предотвратить различные заболевания – müxtəlif xəstəliklərin qarşısını almaq
ожирение, сердечно-сосудистые, онкологические, лёгочные заболевания и сахарный диабет – piylənmə, ürək-damar, onkoloji, ağciyər, şəkərli diabet xəstəlikləri
укрепление мышц, костей и суставов – əzələlərin, sümüklərin və oynaqların möhkəmləndirilməsi
улучшение координации – koordinasiyanın (müvazinətin) yaxşılaşdırılması
формирование здоровой нации – sağlam millət formalaşdırılması

курение, алкоголь, неправильное питание – *siqaret çəkmə, spirtli içki, düzgün olmayan qidalanma*

средство достижения спортивных результатов – *idman nəticələrinə nail olmaq vasitələri*

медицинское обследование – *tibbi müayinə*

продолжительность жизни в Азербайджане – *Azərbaycanda ömür uzunluğu*

физически и нравственно здоровая молодежь – *fiziki və mənəvi səhətdən sağlam gənclik*

охранять здоровье нации – *millətin sağlamlığını qorumaq*

чувство национальной гордости – *milli qürur hissi*

правильная организация спортивной тренировки – *idman məşqlərinin düzgün təşkili*

действенное средство формирования социальной активности – *sosial fəallığı formalaşdırmaq üçün təsirli vasitədir*

«спортивная столица мира» на 2026-ой год – *2026-cı il üçün «Dünyanın İdman Paytaxtı»*

Урок включал следующие этапы:

1. Введение и постановка целей. Преподаватель представил тему урока, подчеркнув связь спорта с национальной идентичностью и здоровьем. Студентам было предложено обсудить, как спорт влияет на общество.

2. Групповая дискуссия. Студенты в малых группах анализировали статьи и статистические данные о влиянии спорта на здоровье населения Азербайджана.

3. Презентация результатов. Каждая группа представила свои выводы в формате краткого доклада, что способствовало развитию навыков публичного выступления.

4. Письменное задание. Студенты подготовили эссе на тему «Роль спорта в формировании здоровой нации», что позволило отработать навыки академического письма.

Пример: Анализ статистических данных. Студентам было предложено проанализировать данные о росте числа спортивных мероприятий в Азербайджане за последние 10 лет. Например, согласно AzStat (2023), количество участников массовых спортивных мероприятий увеличилось на 35% с 2015 по 2023 год. Группы студентов получили таблицы с данными и должны были подготовить устный доклад, объясняющий, как эти показатели связаны с концепцией «здоровье нации». Задание включало следующие вопросы:

• Как рост числа спортивных мероприятий влияет на уровень физической активности населения?

• Какие виды спорта наиболее популярны в Азербайджане и почему? Этот этап способствовал развитию навыков анализа данных и их интерпретации в профессиональном контексте.

На уроке реализованы задачи развития различных видов речевой деятельности:

– чтение текста с пониманием основного и детального содержания;

– лексическая работа со словами и выражениями (синонимы, антонимы, словосочетания);

– устные высказывания с элементами аргументации;

– подготовка и проведение публичных выступлений.

Для более глубокого понимания методики урока рассмотрим конкретные задания, использованные в рамках открытого урока. Эти задания были разработаны с учетом специфики спортивной академии и направлены на развитие коммуникативных навыков. Практические примеры заданий:

ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту.

1. Кто и что говорил о значимости физической культуры и спорта для здоровья человека?

2. Что такое спорт?

3. Что рекомендует Всемирная организация здравоохранения?

4. Какие занятия помогают предотвратить различные заболевания?

5. Чему способствует спорт?
6. Какую задачу выдвинул великий лидер азербайджанского народа в период государственной независимости?
7. Какова суть национальной политики Гейдара Алиева?
8. Что сказал о здоровье азербайджанского народа Президент Ильхам Алиев на открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса?
9. Что необходимо для здоровья людей?
10. Что должен делать физически сильный человек?
11. Что способствует формированию чувства национальной гордости?
12. Что было высоко оценено в Азербайджане?
13. Какая международная федерация присвоила Баку статус «Спортивной столицы мира» на 2026 год?
14. Какие виды спорта и почему развиты в Азербайджане?

ЗАДАНИЕ 2. К словам из текста подберите синонимы. Составьте с ними предложения. Умеренно, соревнование, нация, забота, медицинский, алкоголь, предотвратить, защищать, регулярные, формирование.

Слова для справок: в меру (осторожно), становление (развитие), народ, систематические, спиртное, внимание, врачебный, состязание, предупредить, охранять

ЗАДАНИЕ 3. К словам из текста подберите антонимы. Составьте с ними предложения. Здоровый, гордость, улучшение, здоровье, активность, вредный, сильный, защищать, движение, деятельность

Слова для справок: больной (болезненный), пассивность, неподвижность, ухудшение, полезный, бездеятельность, нападать, слабый, стыд, болезнь

ЗАДАНИЕ 4. Найдите в тексте родственные слова. Употребите их в новых предложениях.

ЗАДАНИЕ 5. Выпишите из текста словосочетания со словом физический. Употребите их в новых предложениях.

ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте мудрые слова известных людей о здоровье. Объясните их значение. Приведите другие примеры.

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье и радостную жизнь» (древнегреческий философ, врач **Гиппократ** 460 д.н. -356 до н.э.).

«С гимнастикой дружи, всегда веселым будь, И проживешь сто лет, а может быть, и боле. Микстуры, порошки – к здоровью ложный путь»; «Тело, находящееся в движении, не нуждается в лечении» (известный мыслитель, врач **Авиценна**, 980-1037гг.)

«Ты предписываешь следовать правилам и требованиям гигиены. Ты учишь человека добровольно, сознательно, убежденно поступать так, чтобы никакие высшие достижения, никакой рекорд не были результатом перенатуги, не отразились на здоровье. Никаких стимуляторов, кроме жажды победы и мудрой тренировки, не признаешь ты. Ты убеждаешь, что прогресс физический и прогресс нравственный – два пути к одной цели» (французский спортивный и общественный деятель **Пьер де Кубертен**, 1863-1937гг.).

ЗАДАНИЕ 7. Укажите соответствие русским пословицам о здоровье в азербайджанском языке. Приведите другие примеры.

1. Здоровья не купишь.
2. Здоровье – всему голова.
3. Здоровье дороже богатства.
4. Здоровому врач не надобен.
5. Тот здоровья не ценит, кто не бывал болен.

1. Sağlamlıq qiymətsiz nemətdir (Cansağlığı dövlətdir).
2. Səhhət satın alınmaz.

3. *Can sağlığı hər şeydən irəlidir.*
4. *Xəstələnməmiş canının qədrini bilməzsən.*
5. *Sağlam adama həkim nə gərəkdir.*

ЗАДАНИЕ 8. *Игра «Кто быстрее?» Напишите по два-три вида спорта в каждой группе.*

ВИДЫ	СПОРТА
Индивидуальные:	Командные:
Национальные:	Водные:
Летние:	Зимние:
Олимпийские	Неолимпийские:

ЗАДАНИЕ 9. *Составьте диаграмму Венна, сравнив два вида спорта.*

ЗАДАНИЕ 10. *Составьте кластер на тему: спорт.*

ЗАДАНИЕ 11. *Дополните предложения по тексту «Спорт – здоровье нации».*

1. *Знаменитый врач, ученый, философ Авиценна (Али ибн Сина) говорил: ...*
 2. *Спорт – составная часть физической культуры ...*
 3. *Регулярные занятия спортом помогают предотвратить различные заболевания: ...*
 4. *Спорт способствует укреплению ...*
 5. *Великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев выдвинул на передний план...*
 6. *Предостереечь молодых людей от вредных привычек (курение, алкоголь, неправильное питание), защитить здоровье народа посредством массовой физической культуры и спорта...*
 7. *Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса сказал: ...*
 8. *Прохождение бесплатного медицинского обследования ...*
 9. *Спортивные достижения азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях способствуют...*
 10. *При правильной организации спортивная тренировка...*
 11. *Образцовая государственная деятельность по пропаганде спорта...*
 12. *Азербайджан получил право на проведение...*
- ЗАДАНИЕ 12.** *Прочитайте и обсудите новости спорта на сайте Azerisport.com – Все об Азербайджанском спорте. Стратегия «Думай-разделись на пары-обменивайся-делись».*

Активные методы обучения. Урок отличался высоким уровнем интерактивности. Были применены следующие форматы:

1. Дискуссия в малых группах
2. Ролевая игра «Пресс-конференция»
3. Кейс-стади «Планирование спортивного мероприятия»
4. Интерактивная викторина
5. Анализ цитат о значении физической культуры и спорта, здоровом образе жизни
6. Рефлексивные проекты «Спорт в моей жизни», «Спортивная команда как живой организм».
7. Академическая презентация «Влияние спорта на общественное здоровье».

Студентам была предложена ролевая игра, в которой они выступали в роли организаторов спортивного мероприятия. Каждой группе поручалось разработать концепцию мероприятия, включающую цели, целевую аудиторию и план продвижения. Например, одна из групп предложила проведение марафона в Баку под лозунгом «Спорт – здоровье нации», с акцентом на привлечение молодежи. Студенты готовили устные презентации, в которых

использовали профессиональную лексику и аргументировали свои предложения. Это задание способствовало развитию навыков деловой коммуникации, таких как убеждение и структурированное изложение идей.

На уроке была проведена деловая игра: студенты моделировали переговоры между спортивными менеджерами и спонсорами, применяя техники обсуждения, убеждения, развивая критическое мышление и адаптивность.

Анализ результатов. Структура предлагаемой научной статьи включает все необходимые элементы научной работы. Открытый урок «Спорт – здоровье нации» продемонстрировал успешную межпредметную интеграцию спортивной тематики в процесс обучения деловой и академической коммуникации. Лексико-семантический анализ концепта спорт предполагал использование элементов спорта и спортивной терминологии в педагогическом процессе. Использование концепта «спорт» позволило не только развить у студентов навыки устной и письменной речи, но и укрепить их связь с национальными ценностями. Интеграция темы «Спорт – здоровье нации» позволила подчеркнуть национальные ценности, такие как единство и патриотизм. Обсуждение национальных видов спорта, таких как гюлеш, зорхана, усилило вовлеченность студентов, так как они ассоциировали изучаемый материал с собственной культурой. Например, в ходе дискуссий студенты упоминали успехи азербайджанских атлетов на международной арене, что укрепило их чувство национальной гордости. Урок способствовал развитию ключевых коммуникативных компетенций, включая умение аргументировать свою позицию, структурировать выступления и использовать профессиональную лексику. Студенты продемонстрировали способность применять спортивную терминологию в деловом контексте, что особенно важно для их будущей профессиональной деятельности. Например, в эссе студенты успешно использовали термины, такие как «физическая активность», «национальная спортивная политика» и «здоровый образ жизни».

Анализ обратной связи от студентов показал, что использование спортивной тематики повысило их мотивацию и интерес к занятиям. Практические задания, такие как презентации и эссе, способствовали закреплению материала и развитию критического мышления. Более 80% студентов отметили, что задания помогли им лучше понять связь между спортом и общественным здоровьем, для них спорт это прежде всего способ или средство поддержания и укрепления здоровья человека, таково психолингвистическое (психологически реальное) значение ключевой лексемы по данным проведенного эксперимента. Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что интеграция концепта «спорт» в занятия по деловой и академической коммуникации способствует повышению эффективности обучения. Подобный подход позволяет не только развивать коммуникативные навыки, но и укреплять профессиональную идентичность студентов. Однако для дальнейшего совершенствования методики рекомендуется включать больше интерактивных элементов, таких как ролевые игры и дебаты, чтобы усилить практическую направленность занятий. Таким образом, реализовалась комплексная задача: сочетание языкового и ценностного спортивного образования. Рассмотрение темы спорта в гуманитарной дисциплине позволяет студентам осмыслить роль физической культуры в социальном, экономическом и политическом контексте, формировать ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью нации в целом. Опыт проведения открытого урока по теме «Спорт – здоровье нации» показывает высокую эффективность интеграции профессионально-значимых тем в занятия по деловой и академической коммуникации. Интеграция спорта в коммуникацию помогла связать теорию с профессиональными реалиями. Концепт «спорт» в таком формате выступает как инструмент развития речевой, коммуникативной и социальной компетентности студентов, а также способствует формированию мировоззренческой базы будущих специалистов в области спорта. Открытый урок подтвердил эффективность использования спорта как концепта в обучении коммуникации. Такой подход не только укрепляет национальные ценности, но и готовит студентов к реальным профессиональным задачам. 90% студентов

отметили, что тематика спорта сделала занятия более интерактивными и увлекательными. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку междисциплинарных программ, включающих элементы спортивной культуры, для повышения эффективности образовательного процесса в спортивных вузах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Авиценна. Канон врачебной науки. Ташкент: Фан, 1973.
2. Агаев В.З. Физическая культура и спорт: воспитательная роль в формировании молодежи. Баку: Тахсил, 2020.
3. Алиев А. Спорт и национальная идентичность в Азербайджане. Баку: Издательство Спортивной академии, 2020.
4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.
5. Волков А.В. Проблемы физического воспитания студенческой молодежи/ Проблемы науки, 2016, № 26(68), с.92-95. Волков А.В. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-fizicheskogo-vospitaniya-studencheskoy-molodyozhi>
6. Гиппократ. Изречения. М.: Наука, 1989.
7. Данилова М.Н. Спорт как медиакоммуникационный феномен/ Вопросы теории и практики журналистики, 2018, т.7, №3, с.519-538. <https://cyberleninka.ru/article/n/sport-kak-mediakommunikatsionnyy-fenomen>
8. Ершова И.В. Базовые когнитивные признаки концепта спорт в сознании носителей современного русского языка / Litera, 2024, №7, с.244-251. <https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-kognitivnye-priznaki-kontseptov-sporta-v-soznanii-nositel-sovremennogo-russkogo-yazyka>
9. Иванова, Е. Методика преподавания деловой коммуникации в вузах. Москва: Просвещение, 2018.
10. Иванова, Л. П. Междисциплинарные подходы в педагогике. СПб: Питер, 2019.
11. Исмаилова С.М. Коммуникативный подход в преподавании русского языка в спортивных вузах. Баку: Nurlan, 2021.
12. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2004.
13. Кубрякова Е. С. Языковое сознание и концепт. – М.: Языки русской культуры, 1999.
14. Кубертен П. де. Очерки по теории спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1980.
15. Гасанова Э. Деловая коммуникация в спортивной индустрии. Москва: ФиС, 2020.
16. Государственная программа Азербайджана «Развитие физической культуры и спорта на 2021–2025 гг.»
17. Гусейнов А.Ф. Проблемы физического воспитания молодежи в Азербайджане. Баку: Элм, 2016.
18. Гусейнов Ф.А. Физическое воспитание/ Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ. Баку: «XXI» YNE, 2018, 204 с.
19. Мамедов И.Г. Спорт и здоровье в системе национальных приоритетов Азербайджана. Баку: Адилоглу, 2019.
20. Мамедов И. Р. (2022). Спорт и образование: синтез традиций и инноваций. Баку: Изд-во АСА.
21. AzStat. Статистический отчет о спортивных мероприятиях в Азербайджане. Баку: Государственный комитет по статистике, 2023.
22. Столяров В.И. Концептуальные основания системы современного спорта в стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 г/ Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 7), 2019, с.13-32. [https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovaniya-sistemy-sovremennogo-sporta-v-strategii-razvitiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-na-period-do-2030-](https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovaniya-sistemy-sovremennogo-sporta-v-strategii-razvitiya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-na-period-do-2030)

23. Tagiyeva E.S. Verbalization of the concept «sport» as an innovative form of scientific knowledge of a communicative person. *Annali d'Italia* (ISSN 3572-2436), №37, 2022, p. 57-62.
<https://zenodo.org/record/7357797#.Y4wRNH1BzIU>
24. Тагиева Э.С. Деловая и академическая коммуникация в спортивной академии: новые методы преподавания РКИ // Международный научно-практический журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE». Казахстан, Астана, 2025, с. 92-99.
<https://cyberleninka.ru/article/n/delovaya-i-akademicheskaya-kommunikatsiya-v-sportivnoy-akademii-novye-metody-prepodavaniya-rki>
25. Тагиева Э.С. Инновационные технологии обучения деловой и академической коммуникации на иностранном (русском) языке в спортивной академии // *SCIENCE AND TECHNOLOGY: CHALLENGES, PROSPECTS AND INNOVATIONS*. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference. Osaka, Japan, 24-26 April 2025, page 351-361.
<https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-CHALLENGES-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.04.25.pdf>
26. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://kubsau.ru/upload/iblock/7b1/7b13ad8b666fc2d1ddbeaaf06b4dd11f.pdf